

ISic1038

I.Sicily inscription 1038

Language

Ancient Greek

Type

cadastral

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2015.01.17

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palazzolo Acreide, Antiquarium di

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140516

1. Θεοδώρωι Σα[— — —]ς
2. θέμ (α) ὑπὸ τὸ Ἄφροδίσιον
3. Φιλωνίδαι Φιλωνίδα Μορφιανῶ
4. θέμ (α) ὑπὸ τὸ Κορεῖον
5. Δίωφι Θεοδώρου
6. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
7. Θεοδώρωι Δίωφου
8. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
9. Ἄρτεμιδώρωι Ἡρακλείου Λαβ(—)
10. θέμ (α) ὀπίσω τοῦ Κορείου
11. Ζωπύρωι Ἄρτεμιδώρου
12. θέμ (α) ὀπίσω τοῦ Κορείου
13. Ἄρτεμιδώρωι Πολυξένου
14. θέμ (α) ἐν βαλσά (μοις?) πο[τι] τῶι Ἄρτεμιτίῳ
15. Φιλοκλεῖ Φίλωνος
16. θέμ (α) ποτὶ φρητίοις
17. Ποσειδίει Φίλωνος

18. θέμ (α) ποτὶ φρητίοις
19. Σιμύλῳ Εὐκλέος Νητ (ίνῳ)
20. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
21. Ἀριστογείτῳ Π,α,υ,σ [α]νία
22. θέμ (α) ὑπὸ τὸ Ἄφροδίσιον
23. Ἡρακλείδαι Ἡρακλείδα Πε(—)
24. θέμ (α) ὑπὸ τὰς θαλάμας ποτὶ
25. τῷ οἴκῳ
26. Δαμοκρατ[ίδαι Φ]ιλίου
27. θέμ (α) ποτὶ τῷ Ἄρτεμιτίῳ
28. Αἰσχύλῳ Διονυσίου
29. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
30. Φίλωνι Φιλίστου
31. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
32. Φιλίστῳ Φίλωνος
33. θέμ (α) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
34. Ἀ[— —]ΙΙΙ [Φ]ιλ[οκράτ]εος
35. θέμ (α) ποτὶ πλυνίοις
36. Ἀρχεδάμῳ Φίλωνος
37. θέμ (α) Πετικελα
38. Ἰέρωνι Φίλωνος
39. θέμ (α) Πετικελα
40. Ἀρχεδάμῳ β' ²⁶Ἀρχεδάμου²⁶ Καννεῖ
41. θέμ (α) ποτ[ί] Λαμίας μασθοῖς
42. Ἡρακλείῳ Διονυσίου Κρα (σερίνῳ)
43. θέμ (α) ἐν δρι[σ]ῖ Κακκαρικοῖς.
44. Ζωπύρῳ Ἐπιξένου
45. θέμ (α) ὑπὸ τὰν πύλαν τὰν Σελινο (υντίαν)
46. Ἀριστοδάμῳ Σώσιος
47. θέμ (α) ποτὶ Λαμίας μασθοῖς
48. Ἀπολλωνίῳ Ἀρχαγάθου
49. θέμ (α) ὑπὸ τὰν πύλαν τὰν Σελι-
50. νουν (τίαν) .
- 51.

Edition: PHI175411

1. Θεοδώρῳ Σα[.]ς
2. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὸ Ἄφροδίσιον
3. Φιλωνίδαι Φιλωνίδα Μορφιανῶ
4. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὸ Κόρειον
5. Δίῳνι Θεοδώρου
6. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
7. Θεοδώρῳ Δίωνος

8. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
9. Ἄρτεμιδώρῳ Ἡρακλείου Λ[α]β(—)
10. θεμ (έλιον?) ὀπίσω τοῦ Κορείου
11. Ζωπύρῳ Ἄρτεμιδώρου
12. θεμ (έλιον?) ὀπίσω τοῦ Κορείου
13. Ἄρτεμιδώρῳ Πολυξένου
14. θεμ (έλιον?) ἐν ΒΑΛΣΑ ποτὶ τῷ Ἄρτεμιτίῳ
15. Φιλοκλεΐ Φίλωνος
16. θεμ (έλιον?) ποτὶ φρητίοις
17. Ποσείδει Φίλωνος
18. θεμ (έλιον?) ποτὶ φρητίοις
19. Σιμύλῳ Εὐκλέος Νητ (ίνῳ)
20. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
21. Ἀριστογοίτῳ Πaus[α]νία
22. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὸ Ἄφροδίσιον
23. Ἡρακλείδῳ Ἡρακλείδα Πε(—)
24. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὰς θαλάμας ποτὶ
25. τῷ οἴκῳ
26. Δαμοκράτ[ει] Φιλίου
27. θεμ (έλιον?) ποτὶ τῷ Ἄρτεμιτίῳ
28. Αἰσχύλῳ Διονυσίου
29. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
30. Φίλωνι Φιλίστου
31. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
32. Φιλίστῳ Φίλωνος
33. θεμ (έλιον?) ὑπὲρ τοῦ Κορείου
34. Α[. . .]III Φιλ[οκράτ]εος
35. θεμ (έλιον?) ποτὶ πλυνίοις
36. Ἀρχεδάμῳ Φίλωνος
37. θεμ (έλιον?) ΠΕΤΙΚΕΛΑ
38. Ἰέρωνι Φίλωνος
39. θεμ (έλιον?) ΠΕΤΙΚΕΛΑ
40. Ἀρχεδάμῳ β Καννεῖ
41. θεμ (έλιον?) ποτὶ Λαμίας μασθοῖς
42. Ἡρακλείῳ Διονυσίου Κρα (σερίνῳ)
43. θεμ (έλιον?) ἐν δρίει Κακκαβικοῖς
44. Ζωπύρῳ Ἐπιξένου
45. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὰν πύλαν τὰν Σελινο (υντίαν)
46. Ἀριστοδάμῳ Σώσιος
47. θεμ (έλιον?) ποτὶ Λαμίας μασθοῖς
48. Ἀπολλωνίῳ Ἀρχαγάθου
49. θεμ (έλιον?) ὑπὸ τὰν πύλαν τὰν Σελι-

50. νουν (τίαν) .

51.

Edition: PHI337360

1. θεμ. π[ο]τὶ Κελά (δω)

2.

3. . . .

4.

5. θεμ. π[ο]τὶ Κελά (δω)

6.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492665

EDCS 71000452

PHI 140516

PHI 175411

PHI 337360

Bibliography

Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0217 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 54.0878

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 04.0028

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 1959.0546

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 109 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5430

Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Milan. At no.3

Pugliese Carratelli, G. 1956. Silloge dell' epigrafi acrensi. In Bernabó Brea, L.

(eds.), *Akrai*. Catania. pp. 151-181. At no.2 ph

Manganaro, G. 1972. Per una storia della Sicilia Romana. *ANRW*. 1.1: 442-461.
At 452

Manganaro, G. 1965. Ricerche di antichità e di epigrafia siceliote. *Archeologia Classica*. 17: 183-210. At 204

Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 180 no.67

Manganaro, G. 2004. Affitto di spazi pubblici per le panegyreis ad Akrai. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 147: 115-122.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1038. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385373>